

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ВТОРИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ (БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА, СИНДРОМ РАЗДРАЖЁННОГО КИШЕЧНИКА)

Исмаилов Б.Б.¹ Сайфуддин Ходжи К.С.²

1. Студент Медико-профилактического факультета Ташкентской медицинской академии Ташкент, Узбекистан baur3355@gmail.com

2. Магистр направления магистратуры "Патологическая анатомия" Ташкентской медицинской академии Ташкент, Узбекистан dr.sayfiddinkhoji@gmail.com

Научный руководитель: Профессор д.м.н. Иноятова Ф.Х. Кафедра медицинской и биологической химии Ташкентская медицинская академия Ташкент, Узбекистан

Аннотация: дисплазия соединительной ткани (ДСТ) у детей нередко остаётся недодиагностированной до появления функциональных осложнений, таких как бронхиальная астма (БА) и синдром раздражённого кишечника (СРК). В настоящем исследовании рассматривается возможность применения молекулярно-генетических методов (ПЦР, секвенирование нового поколения) для выявления мутаций в генах, ответственных за синтез компонентов соединительной ткани. Проанализированы медицинские данные 116 детей с БА, отобрана группа с клиническими признаками ДСТ. Предполагается, что выявление характерных мутаций позволит реализовать персонализированную профилактику и повысить эффективность наблюдения за детьми с риском развития осложнений, связанных с ДСТ.

Цель исследования: оценить возможность применения молекулярно-генетических методов (ПЦР, секвенирование нового поколения) для выявления предрасположенности к дисплазии соединительной ткани (ДСТ) у детей с уже установленным диагнозом бронхиальной астмы, а также обосновать их использование для профилактики вторичных нарушений, включая синдром раздражённого кишечника (СРК).

Материалы и методы: анализ научной литературы по генетической природе ДСТ и её связи с БА и СРК. Ретроспективный анализ медицинской документации 116 детей с диагнозом бронхиальной астмы, наблюдавшихся на кафедре детской аллергологии и неврологии клиники № 1 ТМА с сентября 2022 по февраль 2024 года. Отбор пациентов с признаками ДСТ по клиническим критериям (гипермобильность суставов, астенический фенотип и др.). Проведение ПЦР-анализа для выявления мутаций в генах **COL1A1**, **COL5A1**, **FBN1**, **ELN**, **NXB** и других. Применение NGS (Next-Generation Sequencing) при подозрении на полигенные формы ДСТ. Использование специализированного опросника для выявления признаков СРК. Проведение ПЦР-исследования у 85 детей на выявление мутаций, ассоциированных с ДСТ.

Результаты и обсуждение: предполагается, что у значительного числа детей с БА и признаками ДСТ будут выявлены мутации в генах, участвующих в синтезе компонентов внеклеточного матрикса. Это позволит подтвердить генетическую связь между ДСТ и БА/СРК; оценить потенциал молекулярной диагностики в качестве скринингового инструмента; сформировать превентивные стратегии — рацион питания, снижение физических перегрузок, нутритивная поддержка и др.; повысить настороженность врачей в отношении вторичных проявлений ДСТ. Результаты исследования будут способствовать внедрению персонализированного подхода в педиатрии и профилактике.

Выводы; генетическая предрасположенность играет важную роль в развитии ДСТ у детей. Применение молекулярно-генетических методов (ПЦР, NGS) целесообразно для диагностики ДСТ и оценки риска осложнений. Раннее выявление мутаций позволяет предупредить развитие таких функциональных нарушений, как бронхиальная астма и СРК. Требуется проведение масштабных исследований и внедрение генетического скрининга в педиатрическую практику.